

KORXONALAR VA PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARINING HAMKORLIK MUNOSABATLARI

Mamedova Adilya Adilyevna

Osiyo xalqaro universiteti MM8-PP-22-guruh magistranti

Umedova Ma'mura Nasillo qizi

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

3-kurs talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada korxonalar va professional ta'lim muassasalarining hamkorlik munosabatlari, ishlab chiqarish va ta'lim tizimi integratsiyalashuvi, kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish, bo'lajak mutaxassislarning kelajakda mustaqil faoliyat yuritish qobiliyatlarini rivojlantirish, o'zaro manfaatli ijtimoiy hamkorlikni yo'lga qo'yish kabi masalalar yoritib berilgan

Tayanch iboralar: korxonalar, professional ta'lim, ta'lim muassasalari, kasbiy faoliyat, kadrlar tayyorlash, integratsiya, ijtimoiy hamkorlik

PARTNERSHIPS BETWEEN ENTERPRISES AND PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Annotation. This article highlights such issues as the relationship between enterprises and professional educational institutions, the integration of production and educational systems, the development of a training system, the development of the abilities of future specialists to independent activity, the establishment of mutually beneficial social cooperation

Keywords: enterprise, vocational education, educational institutions, professional activity, training, integration, social cooperation

ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Аннотация. В данной статье освещаются такие вопросы, как взаимоотношения предприятий и профессиональных образовательных учреждений, интеграция производственной и образовательной систем, развитие системы подготовки кадров, развитие способностей будущих специалистов к самостоятельной деятельности, налаживание взаимовыгодного социального сотрудничества

Ключевые слова: предприятие, профессиональное образование, учебные заведения, профессиональная деятельность, обучение, интеграция, социальное сотрудничество

KIRISH

Ma'lumki, mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun zarur bo'lgan yuqori malakali malakali mutaxassislar tayyorlash uzluksiz ta'lim tizimining asosiy bo'g'inlaridan biri bo'lgan professional ta'lim tizimi zimmasiga yuklatilgan. Ushbu ma'suliyatli vazifani amalga oshirish uchun ishlab chiqarish korxonalarini bilan ta'lim muassasalari o'rtasida mustahkam aloqalarni o'rnatish, boshqacha qilib aytganda, o'zaro manfaatli ijtimoiy hamkorlikni yo'lga qo'yish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri ekanligi hech kimga sir emas. Biz tomondan olib borilgan kuzatishlar va ilmiy tahlillar asosida aniqlangan ma'lumotlar mazkur muammoning dolzarbligini tasdiqlaydi.

Ishlab chiqarish – kadrlarga bo'lgan ehtiyojni, shuningdek, ularning tayyorgarlik sifati va saviyasiga nisbatan qo'yiladigan talablarni belgilovchi asosiy buyurtmachi, kadrlar tayyorlash tizimini moliya va moddiy-texnika jihatdan ta'minlash jarayonining qatnashchisidir. Ishlab chiqarish va ta'lim tizimi integratsiyalashuvini rivojlantirish kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Ushbu dolzarb masala ishlab chiqarish korxonalarini bilan professional

ta'lim muassasalari o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yishni taqozo qilmoqda.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Prezidentimiz SH.M.Mirziyoev O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishishuga bag'ishlangan tantanali marosimda, ya'ni Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqida "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz", - deb ta'kidlaganlari bejiz emas [3, 14].

Bugungi kunda ta'lim muassasalari malakali mutaxassislarni bozor iqtisodiyoti talab va ehtiyojlari asosida tayyorlash, tayyorlov yo'nalishlari bo'yicha Davlat ta'lim standartlari talablari asosida talabalarda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, kelajakda mustaqil faoliyat yuritish qobiliyatlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish, boshqarish hamda sifatini nazorat qilishning yangicha yondashuv va zamonaviy metodlar asosida ilmiy asoslangan mexanizmini yaratish talab etiladi.

Professional ta'lim muassasalari oldida turgan yana muhim dolzarb vazifalardan biri ta'lim jarayonini yangi o'quv-adabiyotlari va didaktik vositalar bilan ta'minlash, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni hamda faol ta'lim metodlarini qo'llash hamda ishlab chiqarish bilan manfaatli ijtimoiy hamkorlikni yo'lga qo'yish va rivojlantirish hisoblanadi.

Q.T.Olimov ta'lim muassasalarida o'qitiladigan maxsus fanlarni mazmuni va mohiyatiga ko'ra quyidagi guruhlarga ajratadi [59, 60]:

1. O'quv materialida texnikaga bog'liq masalalar yoritilgan maxsus fanlar.
2. O'quv materialida mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasiga bog'liq masalalar yoritilgan maxsus fanlar.

3. O'quv materialida xom ashyo materiallariga bog'liq masalalarni yorituvchi maxsus fanlar.

4. Ishlab chiqarishni tashkil etish, boshqarish va iqtisodiyot to'g'risidagi o'quv materiallarini o'zida qamrab olgan maxsus fanlar.

TADQIQOT NATIJALARI

Maxsus fanlar mazmunida ishlab chiqarish xususiyatlarining o'z aksini topishi, talaba olgan nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llay olish imkoniyati ta'minlanishi kerak. Professional ta'lim muassasasi talabalari maxsus fanga tegishli faoliyat usullari bo'yicha etarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari lozim.

«Ijtimoiy hamkorlik bozor iqtisodiyoti asosida sivilizatsiyalashgan jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni o'ziga xos turidir. Unga xos quyidagi belgilar mavjud:

- bu munosabat manfaatlari bir xil va qarama-qarshi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy manfaatlari prinsipial jihatdan har xil sub'ektlar va tomonlar orasida bo'ladi;
- bunda tomonlarning qarama-qarshiligiga emas, balki barqaror foyda keltiruvchi ijtimoiy murosaga erishish yo'lini izlash uchun ishonchli ma'lumotga ega erkin ishchi kuchiga yo'naltirilgan munosabatdir;
- bu toifa munosabatlarga jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti, ijtimoiy barqarorligi uchun muhim barcha ijtimoiy guruhlar qiziqadi [54].

Demak, ijtimoiy hamkorlik o'zida muammolarni hal qilish, tinch tarixiy yo'l bilan jamiyatning ijtimoiy barqarorligiga erishishga yordam beruvchi, ijtimoiy mehnatdagi nizolarni sivilizatsiyalashgan tartibda hal etish usulidir.

Ijtimoiy hamkorlikni kuzatgan paytda, hamkorlar orasidagi o'zaro aloqalarni bog'lashda ko'mak berib borish muhim hisoblanadi, kichikroq doiradagi hamkorlik tomonlariga vazifalarni aniqroq belgilashga va hamkorlik natijalarini yaqqol ko'rish yordam beradi.

Ijtimoiy hamkorlikka beriladigan bunday ta'riflar uning umumiy metodologik asosiga sharh berishga olib kelmoqda. Bizning tadqiqotimizning esa uning xususiy holdagi ahamiyati, ya'ni mamlakatimiz ta'lim muassasalarida tashkil etilishi va tatbiqi

bilan bog‘liq muammoning pedagogik va metodik jihatdan hal etishga bag‘ishlanishi muhimdir.

Ta’limda ijtimoiy hamkorlik munosabatini quyidagicha tasniflash mumkin:

1-rasm. Ta’limda ijtimoiy hamkorlik munosabati tasnifi

Xalqaro tajribalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiy hamkorlik sohasiga ta’lim muassasalari muqarrar ravishda jalb etiladi. Manfaatlarni kelishtirishning klassik shakli ta’lim muassasalarida u ko‘p sonli sheriklar ishtirok etuvchi jarayonga aylanadi. Agar manfaatlarni kelishtirishning klassik usuli, eng avvalo, ish haqi, jamoaviy shartnomalar, mehnat qonunchiligi masalalarini hal etish, mehnat sharoitlariga oid qoidalarni ishlab chiqishga qaratilgan bo‘lsa, kasb-hunar tayyorgarlik bilan bog‘liq ijtimoiy hamkorlik ish beruvchilar va malakali mutaxassislarni qamrab olish bilan cheklanmaydi. Chunki u hali mehnat bilan band bo‘lmagan kishilarni mehnatga tayyorlash jarayoni bilan uzviy bog‘liqdir.

MUHOKAMA

Ijtimoiy hamkorlik kategoriyasini umuman ta’lim muassasalari muassasasiga nisbatan qo‘llash nuqtai nazaridan ham ko‘rib chiqish mumkin. SHu bilan bog‘liq ravishda ta’lim muassasalari tizimi ijtimoiy hamkorlarining quyidagi asosiy turlari ajratib ko‘rsatiladi:

- ish beruvchilar;

- kasaba uyushmalari, jamoat tashkilotlari va boshqa birlashmalar;
- davlat boshqaruvi organlari, shu jumladan bandlik xizmati.

O'quv muassasasi darajasida ushbu ro'yxat ta'lim xizmatlari bozorining sub'ektlari hisobiga to'ldiriladi. Ya'ni, biz faqat sanoat korxonalarini va mehnat bozorini tartibga soluvchi institutlarnigina emas, balki boshqa ta'lim muassasalarini, shuningdek, ta'limni boshqarish organlarini ham o'quv muassasasining ijtimoiy hamkorlari sifatida qarashimiz kerak.

Shu tariqa, ta'lim muassasasi darajasida ijtimoiy hamkorlarning quyidagi ikki toifasi, ikki turi haqida gapirish mumkin: mehnat bozori vakillari va ta'lim xizmatlari bozorining vakillari. Bunday bo'linish prinsipal xususiyatga ega, chunki faqat o'zaro hamkorlikning xususiyati va usuligina emas, balki ana shu hamkorlik davomida amalga oshiriluvchi manfaatlar tizimi ham tipologiya uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

An'anaviy ravishda ish beruvchilar har doim o'quv muassasasining asosiy hamkori sifatida qaralgan, chunki ular o'quv muassasasi «mahsuloti» ning asosiy iste'molchilari hisoblanadi va ta'lim muassasasining rivojlanish istiqboli ko'p jihatdan ularga bog'liq. So'nggi paytlarda mehnat bozorida paydo bo'layotgan korxonalarining turli-tumanligi ijtimoiy hamkorlik tizimini yaratish bo'yicha ish boshlayotgan o'quv muassasasining vazifasini murakkablashtiradi.

Ish beruvchilar bilan ishni rejalashtirishda faqat korxonaning mulkchilik shaklini, uning mehnat bozoridagi o'rnini emas, balki mazkur korxonada ishlayotgan iqtisodiyot sektorining o'zining ham rivojlanish istiqbollari hisobga olishi zarur. Ta'lim muassasalari bilan korxonalar o'rtasidagi aloqalarning uzulganligi shunga olib keldiki, ularning o'zlari ham o'z kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirishga ham e'tibor bermay qo'ydilar. Faqat ushbu muammoning muhimligini tushunganlarga bu borada faollikni to'xtatmadilar, aksincha o'zlarining ta'lim tuzilmalarini, o'quv markazlarini tashkil etib, o'z xodimlarini kurslarga, stajirovkalarga yuborib, kadrlar tayyorlashni jadallashtirdilar.

Ta'lim muassasalarining shartnomalardan foydalanishi anchadan beri ma'lum, biroq, so'nggi paytlarda ularning mavzu doirasi juda kengayib ketdi. Ilgari bunday shartnomalarning an'anaviy predmetlariga quyidagilar kirar edi:

- talabalarning ishlab chiqarish ta'limi va o'quv amaliyotini tashkil etish va o'tkazish;
- o'qituvchilarning malakasini oshirish;
- korxonalar xodimlarini qayta tayyorlash va o'qitish.

Bugungi kunda yuqorida sanab o'tilgan mavzular yoniga yangilari qo'shildi:

- hamkorlikdagi tijorat faoliyati va loyihalarni amalga oshirish;
- tanlovlar, yarmarkalar, ko'rgazmalarda birgalikda ishtirok etish;
- korxonalarga axborot va konsalting xizmatlarini ko'rsatish;
- marketing xizmatlarini ko'rsatish;
- halqaro loyihalarda birgalikda ishtirok etish;
- ilmiy-tadqiqot va texnologik ishlarni amalga oshirish.

Hamkorlikning tashkiliy shakllari ijtimoiy sheriklar bilan o'zaro birgalikda faoliyat ko'rsatishning ancha yuqori darajasi hisoblanadi. Ular maxsus vakolatlarga ega bo'lgan va ustav hujjatlariga hamda belgilangan tartibda tasdiqlanadigan boshqa tartibga soluvchi hujjatlarga asoslanib harakat qiluvchi tashkiliy tuzilmalarni yaratishni taqozo etadi. Odatda bular ta'lim muassasalaridan tashqari ta'limning boshqaruv organlarini, bandlik xizmati, ish beruvchilar, kasaba uyushmalarini o'z ichiga oluvchi Kengashlar va boshqalardir.

XULOSA

Demak, xulosa qilish mumkinki, ijtimoiy hamkorlikni keng ma'noda faoliyatni har xil ijtimoiy guruhlar orasida jamoaviy hamkorlik asosida taqsimlash, faoliyat samaradorligi uchun ularning barcha ishtirokchilari haqli ishtirok etuvchi va javobgarligi tushuniladi.

Yuqorida qayd etilgan holatlar ijtimoiy hamkorlikni to'g'ri yo'lga qo'yish ta'lim tizimini yangi ijtimoiy funksiyasini o'rnatish va uni muhokamadan o'tkazish,

o'zgartirishlar kiritish, loyihalashtirishga olib keluvchi eng maqbul yo'llardan deyish mumkin. Ijtimoiy hamkor sifatida ishlab chiqarish korxonalari, byudjet tashkilotlari, qo'shimcha ta'lim olish va ta'lim muassasalari ishtirok etadi. Ta'lim boshqarmalarining vazifasi ijtimoiy hamkorlikni yangi sifat ko'rinishiga olib keluvchi asosiy yordamchilar bo'lib qolishi lozim.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Тошева Н.М., Тухтаева З.Ш., Атамурадова Г.О. Значение самостоятельного образования при формировании творческой деятельности - Молодой ученый, 2014. № 8. – С. 878-879.

<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=1911397020242422124&btnI=1&hl=ru>

2. Olimov K.T., Tukhtayeva Z.Sh. [Integration of Special Subjects, Opportunities and Solutions](#). Eastern European Scientific Journal, 2019. Germany, 2019/2. - P. 67-70.

3. Tukhtayeva Z.Sh., Saidova Kh.Kh. [Innovative forms of education in Uzbekistan](#) International journal of innovations in engineering research and technology [IJERT] Volume 7, ISSUE 4, Apr.-2020. – Pages 258-261.

4. Юнусова Г. ва бошкалар. Methods of teaching the uzbek language in higher education. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 2021, Volume 27, Issue 2, Pages 5525-5532 10.47750/cibg.2021.27.02.559 https://www.cibgp.com/article_11080.html

5. Tukhtayeva Z.Sh., Imomov B.B. Possibilities of Introducing Information technologies in Educational Process. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 4, Issue 4, April – 2020. – Pages 78-80.

6. Тухтаева З.Ш. [Межпредметные связи и преємственность в профессиональном образовании](#). Профессиональное образование. Столица, 2011. – С. 43-44.

<https://scholar.google.com/scholar?cluster=1525458367880340209&hl=en&oi=scholar>

7. Тухтаева З.Ш. Методика межпредметной преемственности в профессиональном образовании. 2012

8. Тухтаева З.Ш., Атамурадова Г.О. Основы исследовательских и творческих способностей учащихся в профессиональном образовании. «Молодой учёный». Ежемесячный научный журнал. №8 (67). Казань: 2014. – С. 880-881.